

TURLI YOSHDAGI FARZANLARDA SIBLINGLARARO XASAD NAMOYON BO'LISHINING EMPERIK TADQIQ QILINISHI

Jumabekov Ziyovuddin Xazratqul o'g'li

“Oila va gender” ilmiy tadqiqot instituti doktoranti
GulDPi “Pedagogika” kafedrasida stajyor o'qituvchisi
Jumabekovziyovuddin795@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14205444>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 22-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Oila, farzand, xasad, emperik metod, rivojlanish, metodika, oilaviy hamkorlik, ijtimoiy omil, psixologik tadqiqotlar, muhit va ijtimoiy psixologik yondashuvlar.

ABSTRACT

Hozirgi jadallashuv davrida oilaning mustahkamligi, farovonligi doimiy muhokamalarda avj olmoqda. Yurtimizda ham keng ko'lamda oila mustahkamligi yo'lida targ'ibot va tashviqot ishlarini emperik tadqiq qilish rivojlanmoqda. Mahallalarda xotin qizlar faollari, hokim yordamchilari oilalarda “sog'lom oila” shiori ostida turli ishlar olib borishmoqda.

KIRISH. Mamlakatimizda yoshlar talim tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Yoshlarni barkamol inson etib voyaga etkazish, ularga ezgu fikr-g'oyalarni singdirish, yot mafkuralar, hurujlardan asrash, ularda turli g'oyaviy tahdidlarga qarshi kurash ko'nikmalarini shakllantirish, takomillashtirish, shuningdek “Jismoniy jihatdan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vataniga sodiq, shijoati mustahkam, qat'iy hayotiy nuqtai nazariga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish” kabi vazifalari belgilangan. Bu demak oiladagi yosh farzandlarning ma'naviy yuksak shaxs, barkamol avlod etib tarbiyalash, ularda hasad hissini susaytirishga oid ilmiy tadqiqotlarni samarali amalga oshirishni talab etadi. Hasad bilan ajralib turadigan odamlarning o'ziga xos xususiyati - o'zlarini boshqa odamlar bilan doimiy taqqoslash. Va ko'p hollarda, nafaqat o'zingiz. Ular o'z farzandlarini tanishlarning bolalari bilan, erlarini do'stlarining erlari bilan, ishdagi muvaffaqiyatlarini boshqalarning yutuqlari bilan solishtirishlari mumkin, shu kabi muammolarni o'rganish hozirgi davrda yetarlicha qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Xasad — bu insonning o'zining baxtsizligi yoki muvaffaqiyatsizligi bilan taqqoslagan holda, boshqalarning yutuqlariga yoki muvaffaqiyatlariga nisbatan his qilingan salbiy hissiyotdir. Bu, nafaqat individual darajada, balki ijtimoiy tuzilmada ham katta ahamiyatga ega bo'lgan, murakkab psixologik va sotsial fenomenadir. Xasad, insonlarning o'zaro hissiyotlarini shakllantiradi, raqobatni keltirib chiqaradi, ba'zida esa ijtimoiy va psixologik muammolarga olib kelishi mumkin. Xasaddan kelib chiqadigan hissiyotlar va ular qanday namoyon bo'lishi haqidagi tadqiqotlar esa empirik yondashuvga tayangan holda o'rganiladi. Bu maqolada xasadning empirik tadqiqotlari, uning psixologik va sotsial omillari, xasadning namoyon bo'lish shakllari va uning turli ijtimoiy tizimlarda qanday tasir qilishini o'rganishga qaratiladi. Xasadning psixologik jihatlari ko'plab tadqiqotlar va nazariyalar orqali izohlangan. Xasad — bu qiyoslash jarayonidan kelib chiqadigan hissiyotdir. Shaxs o'zini boshqa biror odam bilan solishtirganda,

o'zining yutuqlarini yoki yutuqsizliklarini his qiladi va bu holat hasadni yuzaga keltiradi. Kognitiv psixologiya nazariyalariga ko'ra, hasad kutilgan natija bilan real natija o'rtasidagi tafovutdan kelib chiqadi. Masalan, Festingerning ijtimoiy taqqoslash nazariyasi (1954) ga ko'ra, odamlar o'zining muvaffaqiyatlarini yoki yutuqlarini boshqalar bilan taqqoslash orqali baholaydilar. Bu jarayon, ba'zida hasadni keltirib chiqaradi, chunki shaxsning o'ziga nisbatan boshqalarning yutuqlari o'zgacha yoki ko'proq bo'lganini ko'rishi mumkin.

Empirik tadqiqotlar hasadning namoyon bo'lishini o'rganish uchun asosiy metodlardan biridir. Bunday tadqiqotlar natijalari hasaddan qanday qilib odamlar ijtimoiy va psixologik tarzda ta'sirlanishini ko'rsatadi. Quyida bunday tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlari keltirilgan.

Ijtimoiy taqqoslash nazariyasiga ko'ra, odamlar o'zlarini boshqalar bilan taqqoslab, o'zini baholashadi. Empirik tadqiqotlar, ko'pincha, odamlarning o'zini va boshqalarni qanday taqqoslashlarini o'rganish orqali xasadni o'rganadi. Ko'plab eksperimentlar odamlarning ijtimoiy o'zaro munosabatlardagi raqobatni va hasadni qanday his qilishlarini aniqlaydi. Masalan, Tayler va Brownning (1988) o'rganishiga ko'ra, odamlar o'zlari bilan taqqoslaganda, boshqalarning yutuqlari ularni asosan salbiy his-tuyg'ularni, ya'ni xasadni keltirib chiqaradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu jarayon ayniqsa, boshqalar bizning maslahatchilarimiz yoki yaqin do'stlarimiz bo'lsa, kuchayadi. Empirik tadqiqotlar xasadning organizmga bo'lgan ta'sirini ham o'rganadi. Ba'zi tadqiqotlar, xasadning psixologik stressni oshirishi va jismoniy holatga salbiy ta'sir ko'rsatishi haqida ma'lumot beradi. Bu o'zgarishlar odamlarning hissiy holati va umumiy farovonligi bilan bog'liq. Misol uchun, Smith va jamoadoshlari (1996) tomonidan olib borilgan tadqiqotda xasadning kortizol (stress gormoni) darajasini oshirishi aniqlangan. Boshqalarining muvaffaqiyatlarini ko'rgan shaxslar, ularning o'z muvaffaqiyatlaridan kamroq baholashlari va bu salbiy his-tuyg'ularni boshdan kechirishlari mumkin. Bu stress holati esa uzoq muddatli psixologik va fiziologik ta'sirlarni keltirib chiqarishi mumkin. Xasadni empirik tadqiq qilishda ijtimoiy va madaniy farqlarni ham hisobga olish muhimdir. Jamiyatlar va madaniyatlar orasida xasadning qanday namoyon bo'lishi, uning qabul qilinish darajasi va undan kelib chiqadigan salbiy hissiyotlar farqlanadi. Yuqori darajadagi ijtimoiy raqobat yoki iqtisodiy farqlanishlar mavjud bo'lgan jamiyatlarda xasad kuchayishi mumkin. Madaniyatlararo tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, individualistik jamiyatlarda (masalan, AQShda) xasadning individual yutuqlar va muvaffaqiyatlar bilan bog'liq bo'lgan shakllari keng tarqalgan.

Hasad hozirgi davrda har bir shaxsga tasir ko'rsatuvchi xis kechinma ekanligi bilan xarakterlanmoqda. Xasad xissining namoyon bo'lish jihati hozirgi davrda rivojlanib bormoqda. Eng ko'p uchraydigan va namoyon bo'lish jihatlari oilada siblinglar o'rtasida kuzatilmoqda va bu bugungi rivojlanishdagi asosiy muammolar hisoblanadi. Oilada kelinlar o'rtasida ham bir biriga nisbatan xasad xissini ko'plab uchratishimiz mumkin. Bunday jarayonlarni psixokorreksiya qilish bugungi kunning asosiy dolzarbligi hisoblanadi. "Hasadgo'ylar" o'zlarida bor narsaning ular uchun hech qanday ahamiyati yo'q. Asosiysi, qo'shnida bor. Va agar qo'shni ko'proq yoki yaxshiroq bo'lsa, unda hamma narsa ... Bunday hasad bilan kurashish kerak. Bunday hasadni o'rganish va qanday psixologik muammolar va insoniy ehtiyojlar haqida gapirayotganini tushunishga harakat qilish kerakmi?

Albatta, hayotni osonlikcha boshdan kechirganlarning hasadini engish, "omadli" deb atash juda qiyin. Shuning uchun, umuman hasad qilmaslik mumkin emas. Lekin nafaqat axloqiy va axloqiy me'yorlar nuqtai nazaridan, balki bu tuyg'u, hissiyotlarning samarasizligi nuqtai nazaridan ham doimo hasad qilish noto'g'ri. Ma'lumki, ezilgan his -tuyg'ular halokatli. Boshqa odamga hasad, uning yutuqlari va yutuqlari, odamlar o'z salohiyatini, yutuqlari va imkoniyatlarini qadrsizlantiradi ... Agar biz faqat vaqti -vaqti bilan, epizodik tarzda namoyon bo'ladigan hasad haqida gapiradigan bo'lsak, unda bunday hasad, albatta, halokatli emas. Misol uchun: qiz do'sti bilan uchrashdi va u ozib ketganini ko'rdi. Qizimiz ham anchadan beri

ozishni xohlardi, lekin u bu ishni bajara olmadi. U hali ham dangasa edi, sport zaliga borishni kechiktirdi va hokazo. Va do'stini ko'rganida, u shunday deb o'yladi: "Ma'lum bo'lishicha, Svetkaning irodasi bor, lekin men unday emasmi?" Natijada - hasad uni harakatga undaydi - shunga qaramay, qiz sport zaliga yoziladi va dietaga qat'iy rioya qila boshlaydi. Misol tariqasida oladigan bo'lsak bizning muhandis ham sinab ko'rishga qaror qildi va odatdagi ish yo'nalishini o'zgartirib, hamkasbidan ustun keldi. Uning rivojlanishi umumiy Evropa musobaqasiga yuborildi va uning mukofoti hamkasbiga berilganidan oshib ketdi. Albatta, ishlar har doim ham yaxshi ketavermaydi. Ammo, aslida, ichki salohiyati va o'ziga ishonchi yuqori bo'lgan odamlar uchun hasadning epizodik namoyon bo'lishi ularni yangi yutuqlarga undagan vaziyatlarni kuzatish mumkin. Bu yuqorida keltirilgan fikrlar hammasi hasad xissini insonga tasiri misol tariqasida keltirib o'tilgan. Biz endi bugungi ilmiy ishimizda har bir oilada farzandlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar hasad xissi orqali kelib chiqishini va korreksiya qilish tamoillarini o'rganamiz. Bu muammolar hozirgi davrda dolzarb hisoblanib, bir qancha tadqiqotchi olimlar va professorlar tomonidan o'rganilinib kelinmoqda.

Maqsad va uni asoslash. Hasad kuzatiladigan yoshlar o'rtasida korreksion ishlarni amalga oshirish, ular o'rtasidagi munosabatni ijobiylashtirish asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi. Biz bugungi ilmiy faoliyatimizda har bir hududlarda oilalardagi farzandlarning xasad yoki havas hissining qay darajada shakllanganligini o'rganamiz. Biz bu tadqiqotlarni amalga oshirishda hasadni keltirib chiqaruvchi sabablarini bilishimiz kerak. "Hasad" tushunchasini tushunish uning islom ta'limotidagi ahamiyati va ahamiyatini tan olishni o'z ichiga oladi. Hasad eng katta gunohlardan biri hisoblangan Hasadga ishora qiladi. Islom ulamolariga ko'ra, Hasad o'z ne'matlaridan norozilik va boshqalarning ne'matlaridan mahrum bo'lishini ko'rish istagidan kelib chiqadi. Bu shaxs va jamiyat darajasida bo'linish, adolatsizlik va ma'naviy tanazzulga olib kelishi kabi salbiy oqibatlarga olib keladi (Iqbol, 2008). Hasadga qarshi kurashish uchun Islom o'z ne'matlariga shukr qilishni, boshqalarga hamdard bo'lishni va bu halokatli xislatdan Allohdan panoh so'rab duolar bilan panoh so'rashni da'vat etadi. "Hasad" islom ilohiyotidagi atama bo'lib, boshqalarning ne'matlari va muvaffaqiyatlariga nisbatan salbiy his-tuyg'ular bilan birga kelgan Hasad yoki Hasadni anglatadi. Bu jamoalar ichida zarar va nizolarga olib kelishi mumkin bo'lgan halokatli tuyg'u hisoblanadi. Hozirgi vaqtda dunyoviy bilimlarni egallagan har bir oila a'zolarida mafkuraviy ongning to'laqonli shakllarini ko'rishimiz mumkin. Shunday ekan har jamiyatda so'g'lom raqobat tufayli shaxslar yuksalib kelmoqda, lekin jamiyat ichida hasad kabi salbiy xislatga ega odamlar ham hozirda ko'plab uchramoqda. Biz bu kabi salbiy xislarni o'rganilib, korreksiya qiluvchi tashviqiy choralarni ishlab chiqilmoqda. Hasadning choraviy davosi: Ma'lumki, hasad eng og'ir qalb xastaliklaridan biridir. Bu kabi xastaliklarini faqatgina ilm va amalni kuchaytirgan holda davolash mumkin.

Yakuniy qism. Odam mashhur odamlarga hasad qiladi, lekin mashhur bo'lish uning qiymati emas. Biz buning ortida nima borligini tekshirganimizda, "mashhur = sevilgan" kognitiv buzilish odamda ishlaydi va "sevilish" inson uchun qadrlil bo'ladi. Va keyin biz hasad emas, balki sevish kerakligi mavzusi bilan ishlaymiz.

Men har doim ham boshqasining muvaffaqiyati bizga o'xshab ko'rinmasligiga e'tibor berishni muhim deb hisoblayman. Biz yana lug'atga qaraymiz: muvaffaqiyat - bu belgilangan maqsadning eng yuqori yutug'i, faoliyat natijasi. Biz boshqasining "muvaffaqiyatiga" hasad qilganimizda, tekshirish yaxshi bo'lardi: bu haqiqatan ham muvaffaqiyatmi yoki bu shunchaki chiroyli rasmmi? Bu odam haqiqatan ham o'sha maqsadga intilganmi yoki u shu bilan tug'ilganmi? Yoki bu boshqa maqsadlarga erishishning "tarafi"? Bu muvaffaqiyat unga nima qildi? Bunga kim yoki nima hissa qo'shdi? Masalan, ilgari ortiqcha vaznga ega bo'lgan odamda vazn yo'qotishga hasad. Bunga hasad qilishdan oldin, oldingi va keyingi fotosuratlarini

taqqoslab, quyidagi fikrlarni aniqlang: bu odamning maqsadi ozish edi va u bunga qanday erishgan? Va qanday qilib u o'z yutug'ini saqlab qolishni rejalashtirmoqda? Ma'lum bo'lishicha, odam og'ir kasal, yoki tom ma'noda zalda "o'ldirilgan" yoki muntazam ravishda o'zini tozalovchi ho'qna qilib qo'yadi. Bu hayotingizda takrorlamoqchi bo'lgan narsaga o'xshaydimi? Agar siz boshqasining maqsadi va yo'lini bilsangiz, maqsadlaringizni, kelib chiqishingizni va shu natijaga erishmoqchi bo'lgan yo'llaringizni tekshiring. Endi his-tuyg'ularingizni yana bir bor tekshiring. Ehtimol, hasadning izi yo'q edi yoki uning o'rnini mutlaqo boshqa tuyg'ular egalladi.

Foydalaniladigan adabiyotlar

1. Karimov I.A. Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. Toshkent. 1997.
2. Shoumarov G'.B. "Oila psixologiyasi" – T.: O'quv qo'llanma. Sharq nashriyoti, 2010.
3. V.M.Karimova, "Oila psixologiyasi" Darslik – T.: 2007.
4. G'oziyev E.G'. Psixologiya (Yosh davrlari psixologiyasi) . T., O'qituvchi, 1994.
5. Davletshin M.G., Do'stmuxamedova Sh.A., To'ychiyeva S.M., Mavlonov M. – Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. T.: TDPU, 2004 y.
6. Musurmanova, A., Jumaniyozova, M. T., Isaqulova, N. J., & Jumaev, A. (2018). General Pedagogy.
7. Musurmonova O, Baubekova G. Uzbek folk pedagogy. Tashkent. 2000;320.
8. Kh, S. B., Artikova, D. M., Ishonkulova, N. F., Avezova, G. S., Artikov, A. F., & Urunbaeva, D. A. (2022). Assessment of the quality of life of patients with type 2 diabetes mellitus with diabetic foot syndrome after reconstructive surgery. Texas Journal of Medical Science, 15, 6-8.
9. Урунбаева, Д. А., Нажмутдинова, Д. К., Садикова, Н. Г., Мухамадиева, А. Ю., & Артикова, Д. М. (2023). Изучение Влияния Цинка На Течение Аутоиммунного Тиреоидита В Фазе Эутиреоза И Гипотиреоза.